

DOI: <https://10.5281/zenodo.17316432>

INTERLEYKIN-6 DARAJASINING ORTISHI VA ATEROSKLEROTIK KORONAR ARTERIYALAR KASALLIK DARAJASI O'RTASIDAGI ALOQALASI

Agababyan Irina Rubenovna
Ismoilov Rajabboy Maxmayusuf o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti
O'zbekiston Respublikasi Samarqand shahri

ANNOTATSIYA

Ateroskleroz, yurak-qon tomir tizimining surunkali yallig'lanish kasalligi, yurak-qon tomir kasalliklarining asosiy sabablaridan biri va uning oqibatlari. Ateroskleroz patogenezida turli xil yallig'lanish mexanizmlarining roli haqida ko'proq dalillar mavjud. Interleykin-6 aterogenezda ishtirok etadigan asosiy yallig'lanishga qarshi sitokinlardan biridir. Biomarkerlardan foydalangan holda yurak-qon tomir kasalliklari xavfini bashorat qilishning yangi imkoniyatlariga e'tibor biotexnologiyaning jadal rivojlanishi sharoitida so'nggi yigirma yil ichida global hamjamiyat tomonidan faol muhokama qilinmoqda.

Kalit so'zlar: Ateroskleroz, IL-10, IL-6, TNF, CRO.

THE RELATIONSHIP BETWEEN INCREASED INTERLEUKIN-6 LEVELS AND THE GRADE OF ATHEROSCLEROTIC CORONARY ARTERY DISEASE

ABSTRACT

Atherosclerosis, a chronic inflammatory disease of the cardiovascular system, is one of the main causes of cardiovascular disease and its consequences. There is increasing evidence of the role of various inflammatory mechanisms in the pathogenesis of atherosclerosis. Interleukin-6 is one of the main pro-inflammatory cytokines involved in atherogenesis. Attention to new possibilities for predicting the risk of cardiovascular disease using biomarkers has been actively discussed by the global community over the past two decades in the context of the rapid development of biotechnology.

Keywords: Atherosclerosis, IL-10, IL-6, TNF, CRO.

Maqsad: Koronar arteriya kasalligi (KAK) bilan ogʻrigan bemorlarda koronar arteriya kasalligi darajasi va yalligʻlanish biomarkerlari darajasi oʻrtasidagi bogʻliqlik va korrelyatsiyani oʻrganish.

Materiallar va usullar. Tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi samarqand viloyati mintaqaviy filiali oʻtkazildi. YIK stabil zoʻriqish stenokardiyasi 2 va 3 funktsional sinflar bilan ogʻrigan 80 nafar bemor tanlandi. Birinchi guruh YIK stabil zoʻriqish stenokardiyasi FK 2 bilan ogʻrigan bemorlar 42 (53%) kishini tashkil etdi. Ikkinchi guruh FK 3 bilan - 38 (47%) va 20 kishidan iborat nazorat guruhi, shartli sogʻlom. Ushbu guruhlarda barcha kuzatilgan odamlar uchun antropometrik maʼlumotlar aniqlandi, standart klinik va biokimyoviy qon testlari oʻtkazildi, yalligʻlanish biomarkerlari (IL-10, IL-6, TNF, CRO) aniqlandi, umumiy antioksidant holati, funktsional tadqiqotlar (exoKG, dopleks skanerlash, arteriyaiyalar skanerlash), stress testlari) oʻtkazildi, selektiv koronar angiografiya oʻtkazildi (GEInnovaIGS 530 angiografik tizim).

Natijalar. Koronar arteriya kasalligi boʻlgan bemorlarning ikkala guruhida IL-6 darajasining oshishi kuzatildi. YIK stabil zoʻriqish stenokardiyasi FK 2 bilan ogʻrigan bemorlarda oʻsish 33 kishida (70%) kuzatilgan boʻlsa, YIK stabil zoʻriqish stenokardiyasi FK 3 bilan ogʻrigan bemorlar guruhida IL-6 34 kishida (81%) koʻtarilgan. Nazorat guruhida IL-18 1 kishida (5%) koʻtarildi. IL-6 koʻpayishi boʻlgan barcha bemorlarda koronar arteriyaiyalarning okklyuziv-stenozli shikastlanishlari, shu jumladan ikki yoki undan ortiq koronar arteriyaiyalarning shikastlanishi, YIK stabil zoʻriqish stenokardiyasi FK 2 guruhida 20 kishida (40%), FK 3 guruhida 25 kishida (60%) aniqlangan. Bundan tashqari, IL-6 koʻpaygan barcha bemorlarda aterosklerotik lezyonlar mavjud edi.

Oʻtkazilgan selektiv koronar angiografiya natijalariga koʻra YIK stabil zoʻriqish stenokardiyasi FK 2 guruhida 26 kishida ikkita qon tomirda (65%), FK 3 guruhida 23 kishida (57.5%) ikkita qon tomir torayishi kuzatildi. Oʻtkazilgan selektiv koronar angiografiya asosida IL-6, koronar kaltsiy indeksining koʻpayishi va arteriyaon koronar ionlari darajasi oʻrtasida ishonchli bogʻliqlik aniqlandi. ($r=0,021$, $p<0,05$).

XULOSA

Bizning tadqiqotimiz yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillarni chuqurroq o'rganish va koronar aterosklerozning rivojlanishini bashorat qilishda ularni hisobga olish zarurligini ko'rsatdi. Bu ish yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfini baholash uchun mavjud algoritmlarni qayta ko'rib chiqish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Агабабян И. Р., Кобилова Н. А., Норматов О. С. У. ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ НЕЙТРОФИЛОВ ОТ СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА //Journal of cardiorespiratory research. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 9-13.
2. Alimjanovich R. J., Sattor o'g'li N. O., Mahmayusuf o'g'li I. R. ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ НЕЙТРОФИЛОВ ОТ СОСТОЯНИЯ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.(ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 1.
3. Sattorov Ulug'bek Abbos o'g'li. SURUNKALI YURAK YETISHMOVCHILIGIDA KUZATILADIGAN YURAK RITMINING O'ZGARUVCHANLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 9. – С. 124-134.
4. KARIMOV D. R. et al. ISHEMIK INSULT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA YURAK URISH TEZLIGINING O'ZGARUVCHANLIGINI BAHOLASH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 152-165.
5. Агабабян И. Р., Исмаилов Ж. А. методы раннего выявления и лечения осложнений хронической обструктивной болезни легких //Journal of cardiorespiratory research. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 25-32.